

Концевая Н.В.

Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ ПОДУШЕВОГО ДОХОДА

В последние десятилетия нарастает скорость изменения экономических и политических процессов. Происходящие изменения зачастую оказываются неожиданными, т.к. для объективной оценки динамики требуется учет и оценка огромного количества влияющих факторов. Сложность определения ведущих факторов сводит задачу моделирования к исследованию динамики. Существующие общепризнанные подходы к количественному анализу как динамических изменений, так и к оценке причинно-следственных связей, срываются все хуже в случае оценивания будущих состояний экономических показателей и трендов. Надежда на сохранение сложившихся тенденций создает поле для маневрирования на базе эконометрических подходов, но эта надежда становится все более призрачной, тогда как вероятности шоковых событий как в политике, так и в экономике становятся все более вероятными. При этом, природа циклична, и вместе с мировыми циклами, волновые колебания присущи и динамике экономических показателей. Многие макропоказатели, имеющие отношение к валовому выпуску, в развитых экономиках демонстрирует устойчивый рост в долгосрочной перспективе, на фоне которого происходят периоды спада и подъема деловой активности и уровня ожиданий будущих состояний экономики [1,2].

Основная проблема при моделировании вероятностных показателей - это сложность правильной спецификации модели. Проблемы спецификации, вызванные слабыми инструментальными переменными, являются серьезными: оценочное среднее значение становится смещенным, дисперсия некорректна, и эти проблемы не улучшаются с увеличением выборки.

На практике приходится сталкиваться, как правило, с двумя проблемами - либо временные ряды слишком короткие, либо слишком длинные, причем вторая проблема появилась не так давно. И если длина короткого ряда ограничивает количество параметров модели, подлежащих оценке, соответственно сужая круг возможных методов, делая оценки, полученные на их базе более грубыми, то вторая проблема грозит более серьезными последствиями.

Когда количество наблюдений невелико, модели, как правило, неплохо работают, демонстрируя приближение к любому процессу, который генерирует исходные данные. Но с ростом числа наблюдений, когда-нибудь их станет достаточно много для того, чтобы разница

между истинным процессом и моделью стала более очевидной. Дополнительный риск заключается в субъективном выборе интервала для анализа и построения модели, т.к. экономические кризисы и различные фазы экономических циклов, присутствующие внутри ограниченной выборки, могут сформировать базы данных для аппроксимации с сильно отличающимися между собой моделями. Последнее снижает степень доверия к полученным моделям, не взвешивая на их возможно высокую точность аппроксимации на ограниченном промежутке времени. Дополнительная проблема заключается в том, что оптимизация параметров становится более трудоемкой из-за большого количества наблюдений.

Лучший подход при моделировании, как правило, состоит в том, чтобы позволить самой модели меняться со временем, т.е. для длинных рядов оправдано построение динамических или адаптивных моделей.

Структура временного ряда наблюдений экономических показателей предполагает наличие нескольких возможных составляющих. Наиболее интересной для выявления на практике является систематическая составляющая, или тренд, т.е. устойчивое изменение процесса на протяжении длинного промежутка наблюдений. Также всегда воздействия огромного количества влияющих на моделируемый показатель внешних факторов и сил в сумме образуют случайные флуктуации в наблюдаемых измерениях. Сезонность, присущая в силу объективных причин большинству экономических макропоказателей определяет присутствие периодической компоненты в структуре динамики. А цикличность в наблюдаемом процессе может быть заметна только на достаточно больших интервалах для наблюдений (в несколько десятилетий).

Проблема выявления цикличности, таким образом, сводится к выбору наилучшей спецификации тренд-сезонной модели, после удаления которой и станет возможным оценить наличие циклических колебаний у интересующего экономического показателя. Таким образом, процедура выделения цикла – это поэтапная процедура удаления детерминированных компонент структуры временного ряда, позволяющая, в результате редукции, получить интересующую латентную компоненту, демонстрирующую волновую природу процесса.

В задачах построения тренд-сезонных моделей используют два типа моделирования динамики временного ряда – на основе аддитивной или мультипликативной модели. Предварительный выбор между ними можно сделать на основе визуального анализа динамики. Если амплитуда периодических колебаний возрастает с ростом уровней ряда, то существуют рекомендации по выбору мультипликативной модели временного ряда. Если амплитуда периодических колебаний примерно постоянна, то предлагается выбрать аддитивную модель, в которой амплитуда колебаний периодической компоненты предполагается

постоянной и не зависящей от времени. На практике используют три подхода к построению подобных моделей.

Во-первых, сглаживание временного ряда по методу простой скользящей средней. Периодическая компонента выделяется путем нахождения разности между соответствующими уровнями исходного и сглаженного ряда. Во-вторых, в случае колебаний с постоянной амплитудой возможно использовать гармонический анализ временных рядов. Но наиболее популярный метод моделирования временного ряда основан на включении в модель фиктивных переменных. Количество фиктивных переменных принимается равным числу наблюдений в пределах одного цикла колебаний минус один.

Рассмотрим наиболее часто используемую на практике аддитивную модель с фиктивными переменными [3]. В общем виде, с переменными, определяющими сезонные факторы, модель будет выглядеть так:

$$D(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \delta_1 z_1 + \delta_2 z_2 + \delta_3 z_3 + \varepsilon_t \quad (1)$$

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{для квартала } i \\ 0 & \text{в остальных случаях, } \end{cases} \quad i = 1, 2, 3.$$

Для демонстрации предлагаемого подхода, рассмотрим ежеквартальные данные по доходам населения за период с 1994 по 2021 гг., источник [4]: <http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml>, дата обращения на 01.12.2021.

В рассматриваемом примере присутствует увеличение амплитуды сезонной волны в изменениях доходов населения за последние годы на фоне положительной динамики в целом, что служит позитивным сигналом к улучшению общего состояния экономики. Конечно, это справедливо в случае, если бы рост доходов обгонял инфляцию, чего в последние годы не происходит.

Модель динамики подушевого дохода в России с фиктивными переменными в оцененной форме:

$$D_t = -4451,47 - 3932,63z_{1t} - 2322,49z_{2t} - 2300,70z_{3t} + 394,04t + \varepsilon_t$$

$$\begin{matrix} (745,08) & (790,92) & (790,88) & (790,92) & (8,69) & (2932,16) \end{matrix}$$

$$F = 521,82; \quad R_{\text{нормир}}^2 = 0,95.$$

Формально, до проверки предпосылок МНК, тесты свидетельствуют о качестве уравнения модели и отдельных параметров. Интерпретация параметров возможна в следующем виде: во-первых, среднедушевой доход имеет тенденцию к росту. В среднем, каждый квартал среднедушевой доход в России за указанный период увеличивался на 394 рубля. Во-вторых, если рассматривать структуру доходов внутри года, то в первом квартале ожидаемые доходы растут наименее быстро (в сравнении с концом года),

рост доходов максимален в четвертом квартале, видимо за счет выплат годовых бонусов и премий по итогам года. Первый же квартал, наоборот, связан с выплатой налогов за предыдущий год, что уменьшает доходы.

Линейная модель с фиктивными переменными, не являясь адекватной, тем не менее, объясняет 95% изменений динамики. Однако, этой моделью нельзя пользоваться для прогнозирования, т.к. остатки по модели автокоррелированы, что нарушает выполнение предпосылок МНК (см.рис.1).

Рис.1. Модель динамики среднедушевых доходов с фиктивными переменными

Рост доходов на данном историческом промежутке был явно нелинейным, поэтому линейная модель оказалась неадекватной. Добавим в модель квадрат времени, с тем чтобы параболическая форма модели лучше справилась с аппроксимацией исследуемого процесса. При этом мы полагаем, что доходы возрастают не равномерно, а все быстрее, но ускорение предполагаем постоянным.

Спецификация имеет следующий вид:

$$D(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \delta_1 z_1 + \delta_2 z_2 + \delta_3 z_3 + \varepsilon_t \quad (2)$$

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{для квартала } i \\ 0 & \text{в остальных случаях,} \end{cases} \quad i = 1, 2, 3.$$

Модель в оцененной форме:

$$D_t = 44,99 - 4086,99z_{1t} - 2474,78z_{2t} - 2455,06z_{3t} + 161,46t + 2,08t^2 + \varepsilon_t$$

(745,28) (593,74) (593,69) (593,74) (26,43) (0,23) (2200,25)

$$F = 758,03; \quad R_{\text{нормир}}^2 = 0,97.$$

Параболическая модель с фиктивными переменными оказывается качественнее и точнее, но также, как и предыдущая, имеет ошибки спецификации, так как остатки не являются независимыми (см.рис.2)

Рис.2. Отклонения нелинейной модели динамики доходов

Последний рисунок интересен тем, что обнаруживает присутствие циклической компоненты с большим периодом (порядка 20-25 лет), что может служить самостоятельным направлением для исследования присутствия длинных волн в экономике.

Длинные волны в экономике являются общепризнанным явлением, дискутируем вопрос о длине волны. Данный подход при моделировании динамики среднедушевых доходов населения позволил получить подтверждение существования длинных циклов в экономике России.

Список используемой литературы:

- 1.Kydland F., Prescott E.C. Time to Build and Aggregate Fluctuations // *Econometrica*. 1982. № 50 (6). P. 1345–1370
- 2.Adolfson M., Laseen S., Linde J., Villani M. Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-through // *Journal of International Economics*. 2007. № 72 (2). P. 481–511
- 3.Бабешко Л.О., Концевая Н.В., Орлова И.В. Эконометрические исследования: инструменты и методы // Сер. Научный фонд. М.: Центркаталог, 2021, с. 240
- 4.Интернет-источник: <https://vfinansah.com/other/konsolidirovannyuy-byudzheth>, дата обращения 1.12.2021